

À ESPERA DA CIÊNCIA: UM MUNDO DE FATOS PRÉ-INTERPRETADOS

Alberto Oliva¹

RESUMO

Este artigo tem por objetivo mostrar que o naturalismo que apregoa a necessidade das ciências sociais imitarem os procedimentos metodológicos empregados pelas ciências naturais se revela contraproducente por não levar em conta que as teorias sociais, em muitos casos, lidam com fatos pré-interpretados. E que esse tipo de “material empírico” demanda a elaboração de uma metodologia capaz, indo além das meras intenções programáticas, de efetivamente apreender a significatividade presente nos fatos da vida societária. Para tanto, desponta como imperioso construir teorias sobre “teorias” que possam ser avaliadas em termos de seu poder de compreender, de modo elucidativo ou crítico, a natureza do significado inerente aos “objetos” estudados.

Palavras-chave: naturalismo; fatos pré-interpretados; significado; ação; compreensão da compreensão.

WAITING FOR SCIENCE A WORLD OF PREINTERPRETED FACTS

This article aims at demonstrating that naturalism, in so far as it defends the thesis that social sciences must imitate the methodological procedures employed by natural sciences in order to produce well-grounded explanations, turns out to be useless. The main reason for naturalism’s failure is that social theories deal with preinterpreted facts. And such a kind of “empirical stuff” demands the creation of a methodology able to capture, beyond mere programmatic intentions, the intrinsic meaning exhibited by several kinds of social facts. In order to attain this aim social research has to construct theories about “theories”, that is, explanations capable of being evaluated by their power of clarifying, through an analytical or a critical approach, the kind of meaning embeded in the “objects” investigated.

Key words: naturalism; preinterpreted facts; meaning; action; understanding of understanding.

¹Prof. do Depto. de Filosofia da UFRJ, Pesquisador 1-A do CNPq. *E-mail:* aloliva@uol.com.br

1. NATURALISMO VS. ANTINATURALISMO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS

Muito se tem debatido, ao longo do século XX, a respeito do que torna científica uma teoria. A cientificidade postulada por algumas das mais importantes e influentes teorias sociais tem sido com frequência questionada. A psicanálise, o materialismo histórico e a sociologia compreensiva têm sofrido duros ataques por parte de vertentes teóricas que gostam de se apresentar, com maior ou menor legitimidade epistemológica, como “guardiãs do método científico”. Disputas metodológicas endêmicas têm favorecido o amplo questionamento dos resultados alcançados pelas ciências devotadas ao estudo dos fatos psicossociais. De certa forma, mantém-se atual o duro veredicto de Poincaré (1912, p. 12-3): “cada tese sociológica propõe um método novo (...) o que faz com que a Sociologia seja a ciência com o maior número de métodos e o menor número de resultados”. Merton (1971, p. 140) assinala que “os sociólogos foram, por muito tempo, hierofantes da metodologia, de forma tal que talentos e energias foram desviados da tarefa de construir uma teoria substantiva”.

É claro que a existência de Escolas, o mais das vezes com diretrizes metodológicas e opções ontológicas conflitantes, tende a impedir que as construções explicativas das ciências sociais conquistem aceitação universal. O permanente entrelaço entre óticas metodológicas rivais, junto com a geração de resultados substantivos parcamente comparáveis, torna imperioso enfrentar a problemática do valor cognitivo das teorias sociais. Sem falar que a especificação do estatuto ontológico das “coisas” que compõem o mundo social acaba também por suscitar caudalosa polêmica. Uma análise, ainda que perfunctória, da diversidade explicativa nas ciências sociais torna inevitável enfrentar a questão relativa a como podem subsistir tantas diferenças entre teorias que pretendem se aplicar, ao menos nominalmente, aos mesmos fenômenos.

Para um número expressivo de autores, as criações simbólicas, as relações sociais e as molduras institucionais não têm como ser subsumidas aos mesmos *tipos* de taxonomia ontológica que se aplicam aos fenômenos que são observados na ordem da natureza. Seriam diferentes em espécie. Não poderiam, por isso, ser estudadas pelo emprego dos mesmos procedimentos utilizados pelos cientistas naturais. Alguns antinaturalistas invocam a livre escolha e a espontaneidade para excluir a possibilidade de se chegar a leis deterministas e a predições confiáveis em ciências sociais. A autocompreensão, enquanto traço distintivo de algumas modalidades do “fato” social, confere mais relevância cognitiva aos participantes que aos observadores. O comportamento regido por regras, distinto dos “fatos” submetidos à determinação causal, e a criação de significados tornariam imprescindível a utilização de técnicas de compreensão por oposição aos modelos de explicação adotados para dar conta dos fenômenos naturais. Essas peculiaridades ontológicas acabam por tornar problemática a aplicação do projeto naturalista às ciências sociais (Gordon, 1991). Os atributos da autoconsciência, da comunicação simbólica e da agência moral presentes nos “enredos”

da vida social demandam uma metodologia que desponte como capaz de efetivamente explicá-los.

A renitente polêmica entre naturalistas e antinaturalistas deixa claro que os conflitos explicativos resultam do fato das teorias sociais se organizarem a partir de pressupostos metodológicos, ontológicos e axiológicos divergentes. O consenso diminuto indica que a retórica empirista que invoca os “fatos” como árbitros de dissonâncias cognitivas é pouco persuasiva nas ciências sociais. Confundindo o método das ciências naturais com uma forma de fatalismo ingênuo, algumas degenerações do positivismo propuseram a universalização de práticas de pesquisa que, nas ciências sociais, viriam a se mostrar mais desastrosas que os estilos especulativos que pretendiam combater. É fundamental, dado o estado endêmico de controvérsia em que têm estado mergulhadas as ciências morais, tentar detectar o que tem dificultado a formulação de critérios de avaliação – batizados por Hesse (1980, p. xiv) de *cross-theory criteria* – capazes de transitar pelas diferenças, isto é, capazes de aferir, por meio de técnicas de comparação epistemicamente confiáveis, o maior ou menor nível de correspondência de cada teoria social com a “realidade”.

Sem que se disponha de parâmetros de avaliação em condições de determinar, com o máximo de objetividade possível, os respectivos (de)méritos conceituais e explicativos das teorias concorrentes, fica-se sem ter como fazer escolhas passíveis de adequada *justificação epistêmica* (Bonjour, 1985, p. 5). Se cada grupo de teorias só aceita se submeter a critérios epistêmicos com os quais mostra afinidade, assumindo compromissos ontológicos com eles compatíveis, o desafio passa a ser o de se recorrer a uma *linguagem* capaz de, sem reducionismos, exprimir as diferenças subsistentes entre as teorias para que possam ser comparadas em termos de seus conteúdos de verdade, de falsidade e de sua capacidade explicativa.

O que está preliminarmente a demandar elucidação é como, no âmbito de disciplinas que se pretendem científicas, se desenvolvem enfoques tão díspares que costumam desaguar em resultados substantivos pouco capacitados para o exercício do intercâmbio crítico. É claro que não se pode atribuir ao papel eminentemente reconstrutivo das teorias sociais as enormes diferenças explicativas que emergem até mesmo quando estão sendo investigados, ao menos nominalmente, os mesmos *fatos*. Mesmo porque nem as ciências naturais elaboram teorias decalcadoras da realidade. A peculiaridade que talvez se deva levar em consideração é o aspecto de que as ciências sociais não se limitam a forjar teorias altamente construtivas, pouco presas a dados empíricos tomados como básicos. O que lhes define a singularidade é a necessidade de se dedicarem, quando não estão voltadas para a captação de regularidades e uniformidades, a construir explicações que enfrentam o desafio especial de lidar com *fatos pré-interpretados*. A visão “positivista”, ao se recusar a reconhecer a existência de desafios especiais para o cientista social, propõe a infrutífera universalização dos “métodos quantitativos”:

Boa parte da pesquisa social usa métodos estatísticos para testar hipóteses e implicitamente tratar a inferência estatística como um processo mecânico, puramente lógico. É comum a pesquisa social se limitar a reportar correlações entre variáveis, não extraindo conclusões sobre causas. Ambas as práticas têm origens positivistas (...) a causalção é um conceito metafísico obscuro que deve ser rejeitado em favor de regularidades legais entre observáveis. (Kincaid, 1998).

É flagrante que os principais compromissos ontológicos que as teorias científicas acabam assumindo não resultam direta e literalmente do que se oferece à observação. Conceitos teóricos em ciências naturais se referem a entidades inobserváveis. O mesmo ocorre com parte importante do vocabulário técnico das ciências sociais. Conceitos que se reportam, por exemplo, a estruturas e processos não descendem diretamente da experiência. E para tornar a pesquisa social mais complicada, a própria definição do objeto de estudo já envolve manifestação de “preferência ontológica”. Tomar como ponto de partida indivíduos em detrimento de coletivos, grupos ou classes sociais, é optar pela construção de um tipo de teoria (Kincaid, 1996). Já de saída, a construção teórica se vê obrigada a tomar partido no longo embate entre enfoques atomistas e holistas (Oliva, 1999). Como há divergências quanto aos compromissos ontológicos a assumir, as teorias divergem não só quanto a como explicar mas também com relação ao que deve ser explicado. É normal, por isso, que se abram “fossos interpretativos” entre teorias sociais. Como podem optar por inventários ontológicos conflitantes sobre o mesmo domínio de fatos – por exemplo, a ação social – o dissenso pode se instalar antes mesmo de se defender uma tese substantiva.

Costuma-se supor que estudar as razões que dificultam a enunciação de critérios de comparação, voltados para a identificação das qualidades e dos defeitos explicativos de teorias com extensas áreas de divergência metodológico-substantiva, envolve dispensar atenção não só aos componentes epistêmicos, mas também aos ontológicos e ideológicos. As teorias de Marx, Durkheim e Weber sobre a ação social, a religião, o Estado, as classes sociais exemplificam de maneira modelar o quanto é difícil construir uma ciência *unificada* do social. Conflitos epistêmico-ontológico-axiológicos parecem inevitáveis. É constante a impressão de que subsiste uma incomensurabilidade entre os sistemas teóricos forjados para lidar em tese com os mesmos fenômenos. Sem que se criem dispositivos de intertradução, ainda que precários e parciais, tende a prevalecer a idéia de que não há como transitar pelas pronunciadas diferenças metodológicas e substantivas exibidas pelas teorias sociais.

2. A BUSCA DE CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO ENTRE TEORIAS

Em filosofia das ciências sociais, o naturalismo é normalmente defendido como uma doutrina epistemológica sintetizável na tese de que a vida social é cognoscível da

mesma forma que o mundo natural. Sendo assim, as ciências sociais devem tomar as naturais como modelos. Durkheim (1949) propõe que o sociólogo se imbua do espírito do físico, do químico, do biólogo para conferir cientificidade a suas investigações. O desafio é determinar se o modelo de método defendido em nome das ciências naturais é respaldado por suas práticas de pesquisa. A verdade é que as mais influentes metaciências – as empiristas – tendem a descrever as ciências naturais como usuárias de técnicas de pesquisa que, mesmo que fossem por elas efetivamente empregadas, não teriam como ser adotadas por várias modalidades de estudo realizadas em ciências sociais. É matéria controversa que as ciências naturais criem teorias que se formam e se validam escravizadas aos “dados empíricos”. Ou que em seu interior vigore a simetria entre explicação e predição e subsista uma nítida separação entre juízos de valor e enunciados factuais. Seja lá como for, um número expressivo de teorias sociais não tem como se justificar pelo acatamento desse tipo de exigência.

Por serem as ciências sociais pródigas em teorizações com diminuto valor instrumental, isto é, com escassa capacidade de exercer controle sobre as realidades estudadas, em seu interior ganha importância crucial a busca de critérios de comparação com base nos quais possa ser feita a escolha da melhor explicação. Sem que possam satisfazer ao *critério pragmático do sucesso preditivo*, como o batizou Hesse (1978, p. 4), decisiva é a escolha do método. Como raramente conseguem fazer predições bem sucedidas, as teorias sociais não têm como exercer controle técnico-prático sobre o que investigam. Estão inclusive sujeitas à *predição suicida* e à *predição auto-realizável* (Merton, 1971, p. 765). Suas eventuais debilidades explicativas não têm como ser compensadas pelo poder de transformar o objeto estudado. Isso faz com que a problemática das divergências explicativas não tenha como ser atenuada através da manipulação técnico-instrumental dos *factos* investigados. Não há, nesse caso, como colocar em segundo plano a intrincada problemática de como determinar o poder explicativo (Brown, 1963) exibido por cada uma das teorias concorrentes.

Não se pode deixar de reconhecer que a incapacidade de especificar méritos relativos pode, em boa parte, ser responsabilizada pela falta de diálogo entre os sistemas teóricos fornecidos pelas diferentes vertentes que se aninham em Psicologia, Sociologia, Economia, etc. É difícil cotejar, por exemplo, behaviorismo e psicanálise, a sociologia compreensiva de Weber e o objetivismo externalista de Durkheim, sem correr o risco de resvalar para reconstruções reducionistas das diferenças metodológicas e substantivas subsistentes entre esses sistemas. Ressalte-se que o fato de serem discrepantes os pressupostos que organizam as teorias fundamentais de cada corrente não torna automaticamente impossível arbitrar suas divergências. O desafio reside em encontrar critérios que, transitando por diferentes teorias, consigam objetivamente estabelecer as vantagens comparativas de cada proposta explicativa.

O que torna a comparabilidade impraticável é que cada teoria tende a buscar uma espécie de *legitimação epistemológica autocentrada*, como se os *factos*, e o que neles é destacado, só pudessem ser explicados pela ótica escolhida. Se as diferentes ontologias do “ser social” são, num bom número de casos, especificáveis à luz de

teorias de segunda ordem, isto é, de teorias sobre fatos pré-interpretados, isso significa que se depararão com o desafio de ter de estabelecer uma forma metodologicamente confiável de intercâmbio comunicativo com o que pretendem explicar. O fato de poder existir uma interação cognitiva com o “objeto” de estudo torna necessário avaliar em que medida a suposta incomensurabilidade entre alguns dos mais importantes projetos explicativos das ciências sociais é decorrência de suas teorias não terem como se submeter aos requisitos metodológicos extraídos de uma concepção realista de ciência tal qual discutida em Mackinnon (1972) e Leplin (1984).

A verdade é que um número significativo de teorias sociais não tem como ser adequadamente justificado por recurso a metodologias vinculadas ao que Searle (2000, p. 18-9) denominou posições-padrão. Não é fácil conciliar a maioria dos modelos e resultados explicativos da pesquisa social com o realismo, a teoria da verdade como correspondência e a teoria referencial do significado. Poucas construções interpretativas das ciências humanas e sociais teriam sobrevivido se tivessem sido avaliadas à luz da exigência de só considerar aceitáveis as teorias verdadeiras ou, na pior das hipóteses, aproximadamente verdadeiras. E poucas teriam sido propostas se seus autores as abandonassem no nascedouro por sua incapacidade de enfrentar ou superar testes rigorosos.

Em ciências sociais, a tese de que os principais termos das mais importantes teorias científicas são genuinamente referenciais (Boyd, 1984) gera mais controvérsia que alhures. Várias também são as vertentes do pensamento social que encontram dificuldade em se adequar à exigência de que as sentenças teóricas de uma ciência devem ser interpretadas em termos de seu significado literal para que possam receber um valor de verdade. É claro que se poderia desprezar as posições-padrão abraçando a visão de que a ciência – tanto a natural quanto a social – não passa de construção social. No âmbito deste trabalho, não discutiremos a contribuição que o construtivismo pode dar ao enfrentamento dos problemas aqui formulados.

É importante reiterar que o sucesso preditivo de uma teoria, embasado na capacidade referencial de seus termos, não tem como ser rotineiramente invocado pelo pesquisador social como um dos traços distintivos de seu trabalho. Isso não significa que o realismo seja consensualmente considerado indispensável à caracterização da racionalidade típica do padrão de pesquisa desenvolvido pelas ciências naturais. Tampouco significa que devemos concordar com a tese (Putnam, 1984) de que o realismo é a única filosofia que não torna o sucesso da ciência um milagre. O que parece indiscutível são as dificuldades especiais que as teorias sociais enfrentam para satisfazer a exigências metodológicas estribadas no chamado realismo científico:

A ciência almeja, com suas teorias, forjar uma estória literalmente verdadeira de como é o mundo; e a aceitação de uma teoria científica envolve a crença de que é verdadeira. Esta é a correta enunciação do realismo científico (van Frassen, 1980, p. 24).

3. PROSPECTANDO METODOLOGIAS

Várias são as razões que efetivamente dificultam o enquadramento de um número significativo de teorias sociais no figurino da *justificação epistêmica* fornecido pelos procedimentos metodológicos afinados com as posições-padrão da epistemologia tradicional. É equivocado o diagnóstico que atribui a controversa cientificidade das teorias sociais a resistências à adoção do “método positivo”. E injusta se revela a avaliação – feita, sobretudo, por alguns dos corifeus do movimento empirista lógico – de que ciências como a Psicologia, Sociologia e a Economia se constituem hoje no último baluarte de sobrevivência dos velhos esquemas metafísicos de pensar. Igualmente injusto é reduzi-las ao espaço teórico dedicado à racionalização e/ou mascaramento dos conflitos sociais ideologicamente expressos.

Não há como negar que são procedentes as críticas dirigidas aos cientistas sociais que mostram propensão a retomar velhos “modos metafísicos” de discorrer sobre a realidade, incorrendo, por exemplo, no que Whitehead (1959, p. 52) chamou de *falácia da concretude deslocada* ou nos *erros de categoria* tal qual identificados por Ryle (1966, p. 17-32). Há casos em que, sem ser nítida, a hipostasiação de conceitos – como, por exemplo, a que ocorre nos textos em que se faz uso abusivo de categorias como Estrutura, Função, Sistema, etc. – resvala para uma “metafísica do ser social” que tudo faz para se apresentar como produto da pesquisa empírica. São comuns enfoques que criam “realidades” a partir de palavras, que conferem substância a nomes, que dão vida própria a universais. Há textos em que a burguesia, o proletariado, o Estado, etc. se transformam em superagentes de processos históricos nebulosamente caracterizados.

Tais constatações, no entanto, não devem servir para fortalecer as invectivas que desqualificam as teorias sociais como “metafísicas” a partir do endosso a um modelo epistemológico-ontológico naturalista. Tem sido recorrentemente feita a proposta de aplicação de um modelo fisicalista/behaviorista aos fatos da vida psicossocial com o fito de conferir cientificidade às teorias sociais. Baseando-se no que *supõe* ser o método empregado pelas ciências naturais, o naturalismo (Thomas, 1979; von Wright, 1977) atribui, de modo simplista, os descaminhos explicativos das ciências sociais ao fato de seus praticantes não imitarem a Física. Nesse particular, só fazem repetir o velho diagnóstico de Mill (1949, p. 545): “o estado de atraso em que se encontram as *moral sciences* só poderá ser remediado aplicando-lhes os métodos das ciências físicas, devidamente estendidos e generalizados”. Na Filosofia da Ciência contemporânea, o empirismo lógico decreta que as disciplinas que pretendem se tornar científicas devem imitar a linguagem da Física (Oliva, 1991), considerada a linguagem universal da ciência. O que isso pressupõe é que a linguagem de qualquer subdomínio da ciência pode ser equipolentemente traduzida para a linguagem da Física:

Para os defensores da visão científica de mundo, a tarefa consiste em fazer previsões sobre estados de coisas testáveis; para eles, só há uma única ciência empírica que

podemos chamar de ciência unificada. Os que adotam essa linha só conhecem enunciados sobre coisas espaço-temporais: são fiscalistas (...). O fiscalismo abarca a psicologia tanto quanto a história e a economia; para ele, só há gestos, palavras, comportamento. Não há “motivos”, “ego”, “personalidade” para além do que pode ser formulado de modo espaço-temporal (Neurath, 1973, p. 325).

A retórica naturalista jamais conseguiu demonstrar, na prática, as excelências epistemológicas de suas propostas para as ciências sociais. As pesquisas que tentaram se organizar à base dos ditames fiscalistas tenderam a alcançar resultados pífios (Sorokin, 1956). O monismo metodológico-ontológico radical não aceita que se atribua às *Naturwissenschaften* a função de explicar causalmente regularidades e às *Geisteswissenschaften* a de compreender empaticamente o mundo dos sentidos subjetivos. Na opinião de Bunge (1974, p. 42), “a famosa, ou antes infame, dicotomia entre ciências da natureza e ciências do espírito era reforçada por uma filosofia errônea da matemática e da ciência”:

A idéia de *Verstehen*, isto é, de que as ciências sociais se apóiam num tipo especial de *insight* intuitivo para apreender os significados dos fenômenos sociais, foi totalmente rejeitada pelos filósofos sob a alegação de que tal processo não poderia ser conduzido apoiado em dados observáveis. Têm também raízes positivistas os argumentos segundo os quais qualquer ciência social que procure lidar com significados é cientificamente inadequada (Kincaid, 1998)

A busca de um método especial, como o da *Verstehende Technik*, para lidar com as pretensas singularidades do mundo da *Cultura* só serviria, na ótica do naturalismo, para produzir a revivescência, com outra identidade, dos velhos modos dualistas do pensar metafísico. A *Behaviorística*, proposta pelo Empirismo Lógico, faz do organismo o único campo possível das investigações sócio-psicológicas. Carnap (1969, p. 46) adota a posição extremada de declarar que os organismos individuais são objeto de estudo da psicologia e os grupos de organismos são estudados pela Sociologia. Um dos principais objetivos perseguidos pelo naturalismo é o de tornar processos e relações sociais mensuráveis e, *ipso facto*, matematicamente analisáveis. Como os métodos experimentais não têm como ser aplicados no estudo da esmagadora maioria dos fenômenos sociais, sobretudo pela impossibilidade de controlar variáveis extrínsecas, inevitável se torna a busca de metodologias capazes de lidar com as peculiaridades ontológicas dos fatos da vida social. E, para tanto, invoca-se desde o método comparativo a técnicas de compreensão empática.

Nas pegadas da filosofia kantiana, Windelband (1970), Rickert (1979), Dilthey (1962), entre outros, insistiram que há uma profunda diferença entre o conhecimento científico da natureza e as formas de compreensão que se mostram possíveis na esfera dos significados criados pela interação humana (Outhwaite, 1975). A defesa da singularidade do social costuma se valer do contraste, tido como ontologicamente

irredutível, entre regularidades empíricas, expressas por meio de leis naturais, e regras sociais fundadas em convenções e significados. É comum também a consciência humana e a autocompreensão serem contrapostas ao comportamento não-consciente dos objetos com o fito de se defender uma forma de abordagem dos fatos da vida social que se pareça mais com ler um livro, ou com entabular uma conversação, do que com estudar uma reação química (Benton, 1998).

4. TEORIAS SOCIAIS – A COMPREENSÃO DA COMPREENSÃO

Ainda que se pudesse especificar de forma unívoca a natureza do método das ciências naturais, e ainda que fosse possível torná-lo universalmente aplicável, seria cabível investigar se as disciplinas sociais têm condições de adaptá-lo às peculiaridades de seus objetos sem impor-lhes mutilações ou sem se tornarem incapazes de apreender algumas de suas mais importantes propriedades. Isso torna importante saber se as teorias sociais têm como satisfazer a requisitos de cientificidade (Oliva, 1990) que, no fundo, estão afinados com padrões típicos de elaboração da pesquisa centrados no estrito uso referencial da linguagem. Como bem assinalou MacIntyre (1978, p. 15-32), se questões sobre motivos e razões não são respondidas, generalizações causais não podem ser consideradas autênticas explicações em ciências sociais, já que constituem um fato adicional também a demandar explicação.

Julgamos artificial impor às ciências sociais draconianas exigências de cientificidade sem que preliminarmente se identifique o tipo de discurso em que precisam ser vazadas suas teorias para que possam explicativamente dar conta de *fatos* cuja peculiaridade reside em serem *pré-interpretados*. Há modalidades de fenômenos sociais em que o pesquisador se vê obrigado a desenvolver um tipo de enfoque que tem a forma de *compreensão da compreensão*. Longe de inventariar fatos, é colocado diante da necessidade de estabelecer um diálogo com o que estuda. Por conterem os objetos de sua investigação significados, compreensões de si mesmos, se parecem com um texto a desafiar o entendimento. Não tem, por isso, o cientista social como se limitar a manter uma relação externa com o que estuda, à maneira, por exemplo, do físico.

Crítérios de cientificidade, como o da verificabilidade, e de demarcação, como o da falsificabilidade, só se aplicam a discursos que ostentam uma *forma* que se destaca por procurar fazer referência a estados de coisas definidos. Essa é a forma que, de um ponto de vista cognitivo, se mostra compatível com pressupostos realistas. Às teorias sociais que não se limitam a elaborar um tipo de discurso confinado ao recolhimento de evidência favorável ou desfavorável ao que é veiculado, por se construírem como compreensões de compreensões, não cabe aplicar-lhes o qualificativo de “metafísicas”, e sim elaborar uma metodologia que lhes confira credibilidade epistêmica.

As estruturas teóricas que em ciências sociais manifestamente se afastam dos requisitos realistas nos quais se apóiam as posições-padrão da epistemologia tradicional

têm a obrigação de buscar segura fundamentação para os procedimentos de pesquisa que adotam. Há quem espouse a opinião de que Weber deu à Sociologia seu objeto – a ação social. Como é sabido, Weber (1979) considerava a captação do sentido subjetivo essencial ao entendimento da ação social. E tal visão suscita dificuldades metodológicas especiais como bem o indicou Schutz (1967). Não há como deixar de reconhecer que estão fadadas a ser sinuosas e tortuosas as relações que as teorias mantêm com *atos* que despontam como *pré-interpretados*. À luz dos requisitos de uma visão epistemológica tradicional, o que é *compreensão da compreensão* deve ser encarado mais como um problema de intertextualidade, sujeito a ser tratado com “circularidade hermenêutica”, do que como um processo por meio do qual se tenta colocar uma teoria em correspondência com as “realidades” estudadas:

A circularidade é a seguinte: se algo só é dinheiro ou propriedade ou casamento porque se acredita que seja dinheiro ou propriedade ou casamento, então, devemos perguntar: qual é exatamente o conteúdo da crença em cada um desses casos? (Searle, 2000, p. 107).

Ora, se uma teoria de primeira ordem, que estuda fatos que não têm compreensão de si mesmos, já envolve forte carga de construtividade, o que dizer das teorias de segunda ordem que se vêem obrigadas a lidar também com a construtividade presente no próprio material empírico a estudar? As teorias de segunda ordem se compõem de asserções cujo conteúdo empírico não tem como se limitar a descrever objetivamente “o que se passa”. Tal conteúdo envolve também apreender como o fato interpreta o que ele é e o que acontece com ele. Por essa razão, a aplicação de procedimentos metodológicos obcecados com a confirmação e a infirmação se revela, na melhor das hipóteses, insuficiente para avaliar a cientificidade do que se constrói como explicação de fatos pré-interpretados. Isso não significa, evidentemente, que uma teoria social, sendo de segunda ordem, pode, sem comprometer sua aspiração a ser científica, desconsiderar solenemente os rituais metodológicos associados a exigências de verificação e/ou falsificação potenciais.

Note-se, além disso, que a discussão em torno da enunciação de um critério de cientificidade serve, em ciências sociais, não só para distinguir ciência de metafísica – mais especificamente, as especiosas formulações ideológicas das autênticas explicações – mas também para tentar arbitrar as divergências explicativas entre teorias sociais que disputam entre si a condição de genuíno conhecimento. Em meio a tantas alternativas explicativas oferecidas no âmbito de uma mesma ciência (social), é crucial dispor de um critério que permita a escolha epistemicamente justificada de um tipo de enfoque, ou resultado, em detrimento de vários outros possíveis.

Se algumas das elaborações explicativas das teorias sociais não têm como responder satisfatoriamente às exigências dos critérios de cientificidade/demarcção, isso não significa que possam se justificar como meros exercícios interpretativos. Mesmo quem considere tais critérios regulamentações epistemológicas “positivistas”

insensíveis às singularidades ontológicas dos objetos investigados pelas ciências sociais não tem o direito de se negar a oferecer justificção epistêmica para as teorias que elabora. O fato de ser procedente a alegação de que as *moral sciences* abrigam modalidades de discurso que se mostram incompatíveis com o naturalismo, especialmente na versão fisicalista que erige a sintaxe da linguagem da Física em modelo para todo e qualquer aspirante à condição de conhecimento científico, não dá viabilidade epistemológica automática aos enfoques antinaturalistas.

5. O PROBLEMA DA SIGNIFICATIVIDADE DOS FENÔMENOS SOCIAIS

O difícil não é mostrar que o tipo de realismo pressuposto pelos critérios de cientificidade/demarcção não tem como lidar com a dupla construtividade, *teórica e metateórica*, que as explicações sociais acabam por ostentar quando intentam investigar fatos e fenômenos que se destacam pelo que Hanson (1975) denominou *significado intrínseco*. O desafio é definir um tipo de tratamento metodológico que se mostre competente para enfrentar a intrincada problemática da dupla construtividade respeitando requisitos básicos de avaliação epistêmica. Se, como sustenta Merton (1971, p. 766), é verdade que “os homens não respondem apenas aos elementos objetivos de uma situação, mas também ao significado que essa situação tem para eles”, então é óbvio que o estudo desse tipo de fato cria a necessidade de metodologias distintas daquelas que se supõem empregadas nas ciências naturais. E se, além disso, se concorda com Merton em que “uma vez que tenham atribuído um significado qualquer a uma situação, esse significado é a causa determinante de seu comportamento e de algumas de suas conseqüências”, passa-se a ter de enfrentar o complexo problema de como “razões” se convertem em causas das ações.

Uma genuína ciência não pode se satisfazer em aplicar uma noção equívoca de “significado” ou “sentido subjetivo” à ação social. Adequadas e frutíferas analogias entre o campo da linguagem e o da ação só poderão ser estabelecidas levando-se em conta o fato de que a noção de significado tem dado azo a longos debates em Filosofia da Linguagem (Alston, 1977 e Harrison, 1979). De um ponto de vista metodológico, está longe de ser um empreendimento fácil buscar na categoria de significado lingüístico elementos que ajudem a elucidar a natureza da “inteligibilidade” imanente à ação social. Registre-se ainda que a existência de diferentes teorias do significado – a referencial, a ideacional, a comportamental, a do uso – torna obrigatório escolher a que desponta como capaz de melhor contribuir para a elucidação do que a ação social tem de *significativo*. Por essa razão, não se justifica discorrer genericamente sobre o *significado* da ação sem dedicar atenção especial ao fato de que se está, na busca de comparações elucidativas, promovendo a mera transposição de um conceito complexo – “significatividade” – do domínio da linguagem para o mundo das ações e interações humanas.

A maioria dos cientistas sociais se limita a postular, de modo vago e genérico, significatividade para os fenômenos sociais. São comuns declarações como a de Douglas (1971, p. 9) de que “a ação humana, especialmente a interação humana, é ação significativa e que, por isso, os significados devem ser levados em conta em qualquer explicação do comportamento humano”. Raros são os autores que se preocupam em elaborar um conceito rigoroso de significado capaz de ser fecundamente aplicado à explicação da ação social. Também raros são os estudos devotados a desenvolver uma metodologia capaz de ensinar a lidar com os problemas especiais gerados por teorias que se propõem a apreender a *significatividade intrínseca*. Brodbeck (1977, p. 97) cataloga quatro modalidades básicas de significado: o empírico, o convencional, o psicológico e o intencional. Somos de opinião que a filosofia da linguagem de Frege (1952), em particular sua noção de sentido (Sinn), é a que oferece o mais promissor instrumental analítico para lidar com o tipo de “inteligibilidade intrínseca” exibida pelos fenômenos sociais.

Tendo em vista as dificuldades conceituais envolvidas no tratamento metodológico a ser dispensado à chamada significatividade intrínseca dos fatos da vida social, impõe-se judiciosamente avaliar se é possível compatibilizar o tipo de discurso em que estão vazadas algumas das mais importantes teorias sociais com o pressuposto realista tradicional de que para ser científico um sistema de hipóteses precisa poder recolher ou bem evidência favorável ou bem contrária ao que explicativamente propõe. O fato de alguns cientistas sociais não se limitarem a criticar enfoques rivais, chegando, em alguns casos, a dirigir candentes ataques à própria “realidade”, aos modos de ser históricos que constituem sua atualidade, torna patente que essa é mais uma tendência ao afastamento do *núcleo duro* do realismo tradicional:

Qual a ontologia do social e do institucional? Como pode haver uma realidade objetiva que é o que é apenas porque pensamos que é o que é? (...) Nosso principal problema é explicar como pode existir uma realidade social epistemologicamente objetiva em parte constituída por um conjunto de atitudes ontologicamente subjetivas (Searle, 2000, p. 107).

É fácil brandir critérios de cientificidade e acusar algumas das mais famosas teorias sociais de terem sucumbido ao prescritivismo, ao dever-ser metafísico, quando deixam de acatar a atualidade como *o dado* intrascendível do *ser social* para atacá-la por suas imperfeições e disfunções. Vico (1952, p. 22) chega a declarar que “por considerar o homem como deve ser, a Filosofia só se mostra útil ao número bem reduzido de homens que querem viver na República de Platão”. Spinoza (1979, p. 307) se coloca contra os filósofos que “concebem os homens não como são, mas como gostariam que fossem”. Mas por mais procedentes que sejam as críticas dirigidas aos diferentes estilos de prescritivismo, não se pode deixar de reconhecer que a possibilidade de os fenômenos sociais serem diferentes do que são estimula a elaboração de teorias que apontam para “formas alternativas de ser”. Por poderem em princípio

ser diferentes do que são, os fatos da vida social são objetos não só de descrições, explicações e predições, mas também das mais variadas investidas prescritivas. O conhecimento, ao ser visto como capaz de proporcionar a identificação das causas responsáveis pelas falhas estruturais ou funcionais do que hoje se toma como realidade, ensinaria a crítica *do que é* em nome das melhores potencialidades do ser social.

Observe-se, à guisa de exemplificação, que Marx não se limita a tentar desmontar outros sistemas explicativos a partir do que supõe que seja a realidade em si mesma. Acalenta, no fundo, a pretensão de levar o ataque crítico à própria realidade. Não se limita a atacar as posições que denuncia como ideologicamente especiosas e as teses nas quais detecta deficiências explicativas, mas se pretende autor de uma teoria associada a uma práxis revolucionária capaz de promover a correção das “falhas” da *realidade* (histórica) do modo de produção capitalista. Como bem salienta Colletti (1975, p. 369-77), Marx faz, já no início da *Crítica da Filosofia do Direito de Hegel*, duras restrições à filosofia hegeliana do Estado e, aos poucos, sua análise se transforma, de modo quase imperceptível, numa crítica ao Estado enquanto tal. O conhecimento, entendido como explicação e crítica da realidade, não se limita a denunciar as falhas teóricas das outras filosofias ou teorias sociais. Ambiciona também promover a superação da *atual ordenação histórica* das estruturas e dos processos sociais. Não é só a representação do Estado feita por Hegel que está de cabeça para baixo, a própria realidade, a que gera o Estado e é por ele gerada, é distorcida e cria distorções.

Em alguns trechos importantes de *Das Kapital*, Marx discorre, de modo manifestamente conflitante com as premissas básicas do realismo tradicional, sobre o misticismo (falsidade e similares) do modo de produção capitalista, quando o comum seria imputar, quando muito, o misticismo a certas teorias econômicas. Quando se assumem princípios realistas não há como reivindicar, como faz Marx, verdade para proposições que não têm pejo em atacar a “realidade”. Ora, se teorias sociais há que se desobrigam de entrar em correspondência com a “realidade”, mesmo que nos limites de sua atual configuração histórica, fica difícil avaliá-las em termos de seu poder explicativo. Sem falar que a crítica desprovida de capacidade explicativa pode não passar de simples reação emotiva e/ou ideológica aos “fatos do mundo”.

A problemática do significado intrínseco e a postura teórica que se investe do poder de criticar a própria “realidade” criam enormes dificuldades para a adoção de procedimentos metodológicos portadores de substrato realista em ciências sociais. Se os fatos da realidade social não só estão impregnados de significatividade como também *podem* assumir identidade diferente da que o processo histórico os levou a ter até o momento atual, as metodologias naturalistas têm, na melhor das hipóteses, serventia auxiliar para o estudo dos fenômenos psicossociais. Desse modo, não cabe ver as teorias que se propõem a lidar com “realidades” *significativas* como escravas de seus estados atuais. Possuem, num número expressivo de casos, a identidade de *metateorias* que envolvem dupla construtividade – a própria e a encontrada nos “fatos” estudados. E como se voltam para *fatos pré-interpretados* que podem ser submetidos à análise crítica e sofrer mudanças evolucionárias espontâneas ou transformações

revolucionárias – induzidas, elas encontram dificuldades para se ajustar às posições-padrão da epistemologia tradicional.

6. LINGUAGEM E NEBULOSIDADE CONCEITUAL

O mundo social pode ser encarado, como o fazem alguns autores, como uma “segunda natureza” criada pelos seres humanos em seus processos de interação material e simbólica. E as pessoas elaboram compreensões, mais ou menos lúcidas, dos processos no bojo dos quais vão criando essa “segunda natureza”. As relações sociais são (inter)ações que se desenrolam com alguma forma de compreensão de si mesmas. Ou são, em alguns casos, compreensões que se materializam como modos de agir. O reconhecimento desse fato não justifica a defesa de uma visão “intelectualista” que reduz a vida social a compreensões. Muito menos cabe propor que a atividade de pesquisa se limite a construir “compreensões” de compreensões. O desafio reside em especificar como abordar cientificamente um tipo de fato que, entre outras coisas, é uma compreensão, “certa” ou “errada”, do que é vivido. À hermenêutica falta “força metodológica” para propor uma solução adequada para os impasses gerados pelo reducionismo naturalista. É importante, além do mais, ter presente que a opção por um tipo de enfoque depende da área de estudos à qual vai se aplicar. Benton (1998) lembra que a antropologia cultural e a sociologia da cultura têm mostrado tendência a preferir abordagens antinaturalistas ao passo que os estudos dos sistemas sociais, das estruturas de poder, das classes sociais e da estratificação têm-se inclinado pelo naturalismo metodológico, às vezes também ontológico

Pouca utilidade tem indigitar o diminuto conteúdo empírico e o baixo poder explicativo das teorias sociais que se empenham em lidar com a significatividade intrínseca dos fatos que investigam, se não se leva em conta que elas entram, de modo mais ou menos deliberado, em intercâmbio comunicativo com seus “objetos de estudo”. Deixar de reconhecer a possibilidade do produtor do conhecimento entabular “diálogo cognitivo” com seus “objetos” tem levado alguns epistemólogos a negligenciar o fato de que a confusão conceitual, que tanto descrédito lança sobre as teorias sociais, em boa parte é decorrência da inexistência de uma metodologia que se revele capaz de lidar com a dupla construtividade envolvida em algumas das mais importantes modalidades de pesquisa psicossocial. Não se justifica, por isso, atribuir as principais restrições a que estão sujeitas as teorias sociais apenas à falta de conteúdo empírico e, de modo derivado, a problemas de ordem conceitual:

A confusão e a esterilidade da Psicologia não se explicam pelo fato de ser uma “ciência jovem”; seu estado não é comparável, por exemplo, com o da Física em seu alvorecer (muito menos com certos ramos da Matemática, como a Teoria dos Conjuntos) Há em Psicologia métodos experimentais e *confusão conceitual* (Wittgenstein, 1968. p. 232).

Por mais que com os fios “metafísicos” da confusão conceitual sejam tecidas compreensões ideologizadas dos fatos da vida social, não há como bani-los a golpes de fiscalismo. Não é só por estarem infestadas de ideologia e nebulosidade conceitual que as teorias sociais se vêem às voltas com dificuldades, especialmente no processo de construção de explicações, mas também por terem de enfrentar o desafio de encontrar adequadas soluções metodológicas para o intrincado problema da dupla construtividade. Infrutíferas têm-se revelado as tentativas naturalistas de cientificização e desideologização por não levarem em conta a “significatividade intrínseca” e a “dialética” entre o que existe e os mundos possíveis. Igualmente infecundas têm-se mostrado as proclamações genéricas de que as ciências sociais estão em busca de um outro tipo de conhecimento (Nisbet, 1966; Tiryakian, 1969; Brown, 1977) submetido a requisitos autóctones de “legitimidade epistemológica”.

Antes de se definir se as ciências sociais podem ou não satisfazer às exigências básicas dos critérios de cientificidade, cabe enfrentar a problemática relativa aos tipos de jogos de linguagem predominantemente empregados por suas teorias. Assim, pensar não significa subestimar a importância das críticas que têm sido feitas às teorias sociais que se saciam facilmente com um conjunto restrito de casos comprovadores e às que deixam de acatar o caráter refutador da evidência contrária. Soa, no entanto, exagerada a tese de Popper (1983, 1989) de que as principais deficiências epistemológicas das teorias psicossociais podem ser creditadas ao fato delas adotarem procedimentos verificacionistas em detrimento da atitude crítica, obcecada não em lançar hipóteses *ad hoc* mas em superar resultados por meio da implacável atividade de eliminação de erros. O crucial não é fazer com que as ciências sociais deixem de se aferrar a um verificacionismo *ingênuo*, passando a adotar procedimentos avaliatórios falsificacionistas (Popper, 1971, 1976, 1977). Decisivo é averiguar se a malha explicativa das teorias sociais pode, num número importante de casos, ser tecida com base no jogo referencial da linguagem.

Para que uma teoria – realisticamente entendida como um conjunto de proposições avaliáveis em termos das relações de correspondência que ela se mostra capaz de manter com possíveis e atuais estados de coisas – seja verificável e/ou falsificável, é necessário que seus constituintes se organizem em estrita obediência ao uso referencial da linguagem. Se tal uso não prevalece, não há como submeter o discurso ao crivo avaliatório das evidências empíricas recolhíveis. Para poderem ser aferidas à luz dos requisitos da racionalidade epistemológica proposta pelos critérios de cientificidade/demarcação, as teorias sociais deveriam ser construídas em consonância com as posições-padrão da epistemologia tradicional. Pode-se até questionar se as ciências naturais têm como elaborar teorias em condições de satisfazer aos critérios de cientificidade/demarcação. Mas o fato indiscutível é que, se uma disciplina não forma suas asserções em obediência ao estrito uso referencial da linguagem, não há como enquadrar suas criações interpretativas nas bitolas metodológicas da verificabilidade ou da falsificabilidade.

O problema é saber como avaliar, em termos de propriedades cognitivas, construções explicativas que não se estribam no uso referencial da linguagem. E como conferir cientificidade ao que não se pode progressivamente confirmar ou simplesmente “eliminar” em virtude dos erros que abriga. É fácil comprovar que muitas teorias sociais se compõem de enunciados que não têm uma estrutura expressiva que os leve a fazer referência a estados definidos da realidade. Isso não significa que possam se manter à margem, à maneira dos enunciados poéticos e do estilo sibilino de alguns sistemas metafísicos, de todo e qualquer processo de avaliação epistêmica. Há teorias sociais que se compõem de enunciados que, a despeito de não serem herméticos, precisam ostentar uma *forma* que não os limite a fazer referência a estados de coisas específicos:

Na realidade institucional, a linguagem não é usada apenas para *descrever* os fatos, mas, de modo estranho, ela é parte *constitutiva* dos fatos (...). As regras constitutivas têm sempre a mesma forma lógica: tal coisa vale por ter tal status (...) o aspecto simbólico da linguagem é essencial para a constituição da realidade institucional de uma maneira que não é essencial para a realidade bruta, porque o movimento pelo qual concordamos em considerar que um termo X tem o status de Y já é um movimento simbólico (Searle, 2000, p.108, p. 116 e p. 124).

É embaraçoso definir o tipo de tratamento que deve ser dispensado ao discurso constituído de enunciados que, apesar de serem declarativos, são desprovidos de conteúdo empírico. Que avaliação fazer, quando se está em busca de conhecimento, de asserções para as quais não é possível identificar exemplos e contra-exemplos capazes de lhes definirem a verdade ou a falsidade? Como vimos, a dupla construtividade que se faz presente em algumas teorias sociais é consequência delas procurarem incorporar às suas tessituras explicativas uma significatividade intrínseca aos fatos que investigam. Elas ficam, por essa razão, sem ter como se manter completamente atreladas ao uso referencial da linguagem, à pura remissão a estados específicos da realidade. O que em boa parte define a peculiaridade de algumas das mais importantes teorias sociais é o fato de se comporem de enunciados que remetem a outros enunciados. De se comporem de enunciados que versam sobre enunciados, isto é, de asserções que, sem abandonar as pretensões de verdade e cientificidade, discorrem *sobre* enunciados cujo conteúdo se forma no bojo de processos espontâneos de interação social. Mesmo o cientista social mais objetivista não pode deixar de reconhecer que lida com *fatos*, eventos e situações – no campo da ação social – pré-interpretados:

Os homens não esperaram o advento da ciência social para formar idéias sobre o direito, a moral, a família, o Estado, a própria sociedade. Não poderiam passar sem elas para viver (Durkheim, 1967, p. 18).

É claro que entraves metodológicos podem ser sempre invocados para não se levar em consideração a carga significativa contida nos fenômenos sociais. Durkheim (1967, p. 4) despreza a intenção por considerá-la “algo demasiado íntimo para poder ser atingida do exterior”. A concepção de fato social como *chose*, portadora de existência objetiva independente das representações que dela façam as consciências individuais, levou Durkheim a desqualificar como prenoções essas “interpretações espontâneas” que o pesquisador encontra *dadas* em seus objetos de estudo. Nutre Durkheim o infundado temor de que possam “dominar o espírito e substituir a realidade”:

Os indivíduos, que são os agentes da história, fazem determinada idéia dos acontecimentos de que participam. Para poderem compreender seu comportamento, imaginam-se a perseguir tal ou qual objetivo que lhes parece desejável e constroem razões para provar a si mesmos e, caso seja necessário, a outrem que esse objetivo é digno de ser desejado. Ora, são essas motivações e essas razões que o historiador considera as causas determinantes do desenvolvimento histórico (...) Mas essas explicações subjetivas não têm valor; pois, os homens não vêem os verdadeiros motivos que os fazem agir (...) Pois as idéias e as razões que se desenvolvem na consciência, e cujos conflitos constituem nossas deliberações, resultam na maior parte das vezes de estados orgânicos, de tendências hereditárias e de hábitos inveterados de que não temos consciência (Durkheim, 1975. p. 217-8).

O que nem sempre se leva em conta é o fato da *compreensão* que as ações carregam em seus modos de ocorrência poder dar origem a uma forma de explicação causal na qual as *razões* dos agentes despontam como causas mentais de seu comportamento. Não há dúvida de que, no caso de rechaçarem o objetivismo, ou o que Brodbeck (1977, p. 98) caracterizou como *spectator methods*, os cientistas sociais não podem se furtar a especificar, de forma metodologicamente confiável, o tipo de tratamento que se propõem a dispensar às “interpretações espontâneas” que se manifestam como uma espécie de “inteligibilidade dada” no *dado*. Caso deixem de ignorá-las ou de desprezá-las como visões simplistas e equivocadas – racionalizações ou sublimações das causas efetivamente operantes – ver-se-ão obrigados a optar por uma metodologia capaz de evitar o perigo da confusão conceitual a que estão sujeitas as teorizações que se reportam a outras “teorizações”. É fundamental especificar as técnicas de pesquisa que podem ser aplicadas a esses conteúdos – associados à significatividade intrínseca – que se manifestam como partes constitutivas das realidades investigadas. É fácil, como faz Hanson (1975, p. 66), afirmar que “o objetivo da ciência social é tornar o significado dos fenômenos humanos inteligível”. A tarefa que fica sempre por ser executada é a de definir um modelo de explicação e/ou compreensão em condições de se incumbir dessa missão com eficiência metodológica.

Em se tratando de conhecimento da vida social, não se justifica reduzir a forjadura de teorias a uma atividade explicativa de *primeira ordem* debruçada sobre

fatos. Ensina-nos Wittgenstein (1968, p. 226): “o que deve ser aceito, o dado, são, por assim dizer, formas de vida”. É, por isso, imperioso reconhecer que muitas das teorias reconstrutivas que aparecem na pesquisa social são elaborações explicativas de *segunda ordem*, constituídas a partir de outras “teorias”, isto é, a partir dos conteúdos vivenciais interpretados que se formam como parte dos próprios processos de (re)produção dos fatos estudados. Isso obriga a conferir à teoria o estatuto epistemológico de *metateoria*. Sua atividade teórica equivale, em boa parte, a uma espécie de reconstrução (meta)explicativa das explicações espontâneas que os agentes geram nas redes de interação do mundo da vida:

Se para o cientista natural a oposição entre fatos objetivos e opiniões subjetivas pode ser facilmente estabelecida, não há como prontamente deslocá-la para o objeto das ciências sociais. A razão disso é que o objeto das ciências sociais, ou os “fatos” com os quais lidam, também são opiniões – não as opiniões do estudioso dos fenômenos sociais, mas as opiniões daqueles cujas ações produzem o objeto do cientista social (Hayek, 1979, p. 47).

É claro que não basta formular sólidos argumentos a favor da tese que caracteriza a teoria social como uma teoria de segunda ordem, como uma metateoria. É pouco elucidativo afirmar o caráter subjetivo dos fatos sociais sem que se aponte para a possibilidade de se desenvolver uma metodologia capaz de oferecer a ciências como a Sociologia e a Psicologia, entre outras, condições de chegarem a um tipo de conhecimento no qual as peculiaridades ontológicas dos objetos estudados sejam efetivamente problematizadas e explicadas. Uma “realidade” que oferece mais que a provisão de evidências favoráveis ou contrárias às teorias não tem como ser acessada por uma metodologia que se limite a propor práticas de pesquisa meramente reiterativas das posições-padrão propostas pela epistemologia tradicional. Sendo portadora de significatividade intrínseca, e sendo isso importante para definir a natureza dos fenômenos estudados, a “realidade” não se limitará a oferecer exemplos e contra-exemplos que, no decurso de processos específicos de testagem, definem se a teoria é verdadeira, provável ou falsa.

O fato da ação humana ostentar significatividade intrínseca torna obrigatório, quando há preocupação em evitar reducionismos objetivistas, construir explicações de explicações, teorias que incorporem a dimensão “teórica” presente nos fenômenos investigados. Se há fatos que se dão a conhecer pré-interpretados isso significa que suas formas de manifestação contêm “teorias” sobre eles mesmos. Sendo esse o caso, fica difícil aplicar aos fatos da vida psicossocial os tipos de procedimentos metodológicos normalmente afinados com as posições-padrão, que advogam rituais avaliatórios centrados no cotejo esquemático entre teoria e estados de coisas. Como é sabido, por mais expressivo que seja o acúmulo de evidência favorável, não há teoria, social ou natural, que possa ser defendida como estando em correspondência com a realidade. Pode sempre, mais cedo ou mais tarde, vir a ser localizado um

contra-exemplo. E com relação ao mundo específico dos fenômenos psicossociais que se manifestam pré-interpretados, as teorias não têm como se limitar à busca de correspondência com a realidade. Mesmo porque precisam entender como os “fatos” entendem a si mesmos.

Se “teorias” se fazem presentes nos fatos a investigar – o “discurso do vivido” – como parte integrante da inteligibilidade do objeto de estudo, então o trabalho do cientista terá que se desenrolar mais como uma atividade de decodificação do que como uma atividade de construção de explicações em busca de comprovação empírica. Isso não significa que para compreender os fenômenos, junto com as “teorias” que os compõem, seja justificável promover a criação de um tipo de discurso que, sem ficar preso ao uso referencial da linguagem, não precise demonstrar que tem reais condições de acalantar pretensões cognitivas sobre o que estuda. Sem que possa se desvencilhar do requisito da correspondência, à teoria de segunda ordem incumbirá elucidar o que está dado como racionalidade constitutiva do que toma como objeto de investigação. Isso torna necessária a adoção de um modelo metodológico que se mostre capaz de dar origem a explicações que, além de passíveis de avaliação empírica, entabulem relações dialógicas com os conteúdos “teórico-discursivos” *dados* na realidade estudada.

7. METATEORIAS E RISCOS METODOLÓGICOS

Essa complexa relação entre o nível “teórico” espontâneo e o trabalho teórico duplamente reconstrutivo do cientista faz com que a pesquisa social se veja, em inúmeras circunstâncias, impelida a forjar discursos que não se confinam à estrita função referencial da linguagem. As dificuldades metodológicas especiais que nesse caso surgem estão associadas à necessidade de se criar um tipo de teoria que tem entre suas peculiaridades o fato de se reportar a uma realidade “falante”, ou seja, capaz de dar significado a si mesma. Independentemente de como sejam encarados os fatos estudados pelas ciências naturais – como dados auto-subsistentes, informações teoricamente processadas ou construções sociais – certas áreas da pesquisa social têm a singularidade de lidar com fatos que se distinguem pelas “interpretações” que aparecem inextricavelmente associadas às suas manifestações “físicas”. Se os fenômenos são vistos como portadores de racionalidade imanente, o pesquisador não tem como evitar a tarefa de desenvolver teorias que exibam não só a capacidade de descrevê-los de modo fidedigno, mas, sobretudo, o poder de compreender como eles compreendem a si mesmos. Com isso, o pesquisador pode gerar explicações em condições de elucidar a natureza da relação entre o que acontece e o que se *pensa* sobre o que acontece. Se o empreendimento de pesquisa se propõe a lidar com os fatos mais como “textos” do que como “coisas”, a preocupação com a empiricidade da explicação deixa de ser mais importante do que a atividade de análise conceitual da significatividade intrínseca.

Como no mundo da vida social as crenças e idéias, independentemente de sua veracidade, costumam ser parte dos fatos que se pretende explicar, impõe-se vê-las como mantendo com os conceitos e teorias da ciência complexas relações discursivas. Se o pesquisador encontra os fatos que compõem seus campos de investigação mergulhados em compreensões, as explicações que elabora acabam se vendo diante da necessidade de assumir a identidade de *compreensões de compreensões*. Ignorar as compreensões dadas nos “dados” equivale a mutilá-los, a desconsiderar a significatividade própria de que são portadores. Para que possa explicar adequadamente os fatos aos quais dirige sua atenção, o cientista social precisa contar com uma metodologia que, sem desprezar procedimentos avaliatórios tradicionais, consiga apreender a natureza das formas de compreensão que encontra nos dados como partes integrantes do material empírico a partir do qual edificará sua metateoria:

O programa de sua disciplina exige que o sociólogo descreva cientificamente um mundo que inclui como fenômenos problemáticos não apenas as noções da outra pessoa, mas o conhecimento que a outra pessoa tem do mundo. Em consequência, o sociólogo não tem como evitar uma decisão funcional em torno dos vários fenômenos abrangidos pelo termo racionalidade (Garfinkel, 1967, p. 262).

É claro que se as teorias sociais se compusessem de enunciados sobre “fatos mudos” poderiam se manter presas ao estrito uso referencial da linguagem. E, nesse caso, gerariam menos controvérsias acerca de sua cientificidade. O problema é que as teorias que se organizam como *discurso do discurso* criam complexas relações epistêmicas entre a instância tomada como linguagem-objeto e a empregada como metalinguagem. E muitas vezes não se tem como facilmente saber se a teoria proposta está conseguindo explicar alguma coisa ou se é refém de uma cadeia de equívocos lógico-conceituais e de reificações verbais. Além disso, é muito comum, por serem frouxos os controles empíricos, a pretendida articulação entre o discurso de nível 1, o dos agentes, e o de nível 2, o dos pesquisadores, descambar para a mais desorientadora auto-referencialidade. Por essa razão, em muitos casos, é crucial saber se as teorias sociais realmente explicam o que tomam como objetos pré-interpretados de investigação ou se acabam prisioneiras de encadeamentos (meta)discursivos desprovidos de base empírica e poder elucidativo. Há autores (Keat, 1998) que entendem que o trabalho compreensivo, tendo em vista as peculiaridades *significativas* dos fenômenos sociais, é importante, mas não é suficiente. Procuram, por isso, integrá-lo a formas de explicação causal.

É permanente o risco de nos enredarmos em confusões conceituais quando elaboramos teorias que precisam ter uma tessitura compreensiva que, sem descurar da busca de encadeamentos causais, capte a significatividade de fatos que se dão a conhecer interpretados. A vários riscos metodológicos estão sujeitas as metateorias. Um deles é o de se formarem estratificações discursivas que se sobrepõem sem que a teoria reconstrutiva se mostre capaz de funcionar como uma metalinguagem

elucidativa da linguagem-objeto dos fatos. Independentemente da credibilidade epistemológica que venha a alcançar a explicação que se organiza por camadas interpretativas – em que o objeto está tão permeado de interpretação quanto a teoria reconstrutiva que tenciona entendê-lo – não há como defender sua submissão às exigências estatuídas por verificacionistas e falsificacionistas:

As teorias das ciências naturais se apresentam como um sistema de enunciados sobre estados de coisas, enquanto que os estados de coisas analisados pelas ciências do espírito contêm já a complexa relação subsistente entre enunciados e estados de coisas. Aos fatos de primeira e segunda ordem correspondem experiências de primeiro e segundo grau (Habermas, 1980. p. 63).

As modalidades de teoria que se compõem de enunciados sobre enunciados, explicações reconstrutivas sobre interpretações espontâneas, sofrem avaliações impróprias quando censuradas por se recusarem a passar pelo crivo dos procedimentos metodológicos objetivistas defendidos pelo naturalismo. Apregoar que muitas teorias sociais não são científicas por não terem falsificadores potenciais ou por usarem hipóteses *ad hoc* para evitar a refutação é, na maioria dos casos, fazer uma constatação trivial. O crucial é ter presente que as principais dificuldades que as teorias sociais enfrentam para se legitimar como autêntico conhecimento derivam da debilidade das técnicas avaliatórias que têm sido propostas para aferir se a relação entre a teoria de primeira ordem (a dos agentes) e a de segunda ordem (o dos cientistas) gera de fato explicações e não apenas confusa sobreposição entre diferentes estratos discursivos.

É comum a falta de empenho em elaborar teorias passíveis em princípio de verificação ou falsificação descambar para construções discursivas impermeáveis a qualquer avaliação criteriosa do que está sendo explicativamente proposto. Nos casos em que se recusam as técnicas tradicionais de concessão de credibilidade epistêmica, torna-se imperioso especificar com base em que critérios de explicatividade podem as teorias propostas ser justificadas. Do contrário, as elaborações (meta)interpretativas podem resvalar para a discursividade vazia, cujo principal feito costuma ser o de produzir efeitos retóricos capazes de camuflar a falta de clareza conceitual e de embasamento empírico.

O fato de se estar diante de uma teoria que não se organiza como um conjunto de enunciados que se reporta direta ou indiretamente a estados de coisas definidos não significa que não haja necessidade de aferir seu valor explicativo. Quando o uso referencial da linguagem não é suficiente, para o tipo de conhecimento perseguido, isso não libera o pesquisador de forjar teorias passíveis de comprovação empírica. As técnicas metodológicas clássicas podem até se mostrar insuficientes. Mas isso não justifica supor que são totalmente dispensáveis. O objetivismo defende a tese tácita de que o discurso científico deve desprezar a significatividade que pode ser encontrada nos fenômenos sociais ou por estar convencido de que ela não tem como ser estudada de forma metodológica confiável ou por entender que ela em nada contribui para

explicar a natureza e a freqüência dos fatos psicossociais. Por só reconhecer como possuidores de significado cognitivo os enunciados presos à função referencial, os passíveis de terem seus valores-de-verdade definidos como consequência de se conformarem ou não à “realidade”, o objetivismo não tem como considerar autênticos os enunciados que se dedicam a captar a significatividade intrínseca dos fatos sociais:

Consideramos fecunda a idéia de que a vida social deve ser explicada, não através da concepção que dela fazem aqueles que dela participam, mas pelas causas profundas que escapam à consciência: pensamos igualmente que essas causas devem sobretudo ser procuradas no modo como os indivíduos associados se agrupam (...) as causas dos fenômenos sociais devem ser procuradas fora das representações individuais (Durkheim, 1975. p. 221-2).

Só que, em princípio, nada impede que se realizem estudos que, sem renunciar à objetividade, procurem levar na devida conta a concepção que os agentes têm da vida social da qual são personagens. Se as causas (profundas) que escapam à consciência são os verdadeiros móveis de seus estados e das condutas a eles associados, então cabe demonstrar como elas se relacionam com os motivos eventualmente invocados pelo sujeito da ação. É parcamente defensável a tese de que o pesquisador, na medida em que se dedica a escavar causas para além das racionalizações da consciência individual, pode desqualificar metodologicamente o modo pelo qual o agente justifica ou explica para si (ou para outrem) sua ação. Aliás, o objetivismo escuro do fato de que só podemos identificar uma causa como profunda se previamente conhecemos o errôneo e superficial “enredo motivacional” urdido pela própria consciência. Sendo assim, a significatividade intrínseca, mesmo quando identificada a especiosas motivações de ordem subjetiva, não pode deixar de ser encarada como parte da *objetividade* ostentada pelos fenômenos psicossociais. Não se justificaria, por isso, assumir uma postura objetivista ainda que se conseguisse demonstrativamente reduzir a significatividade intrínseca dos fatos sociais a obscuras, e explicativamente problemáticas, racionalizações da consciência.

O que torna o trabalho de pesquisa, em algumas áreas das ciências sociais, metodologicamente complexo é o fato de suas teorias se comporem de enunciados que versam sobre enunciados pertencentes a uma instância discursiva distinta. Em vez de termos enunciados elaborados com o fito de se referirem a determinados estados de coisas, temos enunciados que se referem a outros enunciados. Essa peculiaridade acaba por inviabilizar a distinção entre sentenças observacionais e teóricas que já tanto questionamento sofre quando aplicada às ciências naturais. É esporádica, nas ciências sociais, a formação de sentenças que se reportam a entidades, eventos e processos observáveis. Raros são os enunciados que podem ter o valor epistêmico do que veiculam aferível pelo acompanhamento de estados da realidade portadores de coordenadas espaço-temporais especificáveis.

Nesse sentido, as sentenças mais pronunciadamente teóricas das ciências sociais deixam de ter até os vínculos indiretos com a experiência que existem quando, como ocorre com algumas sentenças teóricas das ciências naturais, estão sistemicamente interligadas – via regras de correspondência – a autênticas sentenças observacionais. Mesmo quando discorrem sobre inobserváveis como elétron, átomo, etc., os enunciados teóricos de ciências como a Física preservariam, na ótica de alguns epistemólogos, o império da função referencial. A credibilidade epistêmica dos enunciados teóricos não seria posta em dúvida em razão do que asseveram sobre inobserváveis apresentar vínculos, ao menos indiretos, com sentenças observacionais. Nesse caso, os enunciados teóricos das ciências naturais construiriam sua expressividade cognitiva em conformidade com o uso referencial da linguagem.

É evidente a necessidade de uma nova metodologia capaz de lidar com a peculiaridade de que o que se poderia de forma desavisada tomar como *puro fato* é também “teorização espontânea”, significatividade intrínseca, constitutiva do dado que se pretende explicar. Não se trata apenas de reconhecer a profunda imbricação entre o teórico e o fático nem de apregoar a impossibilidade de minimamente distinguir-se, como faz Feyerabend (1980, p. 160-4), o teórico do observacional. O que está posto como desafio é a fundamentação epistemológica da tese de que encerram caráter marcadamente metateórico algumas das mais importantes explicações proporcionadas pelas ciências sociais. E que esse caráter metateórico, associado às posturas que criticam a própria “realidade”, acaba por dificultar o endosso das posições-padrão da epistemologia tradicional tanto no que se refere ao processo de formação quanto ao de justificação das teorias sociais.

A natureza metateórica das teorias sociais é resultado do próprio *material* a ser investigado – dados, fatos, etc. – estar impregnado de teoria. E isso suscita a questão sobre a relação que o conhecimento do cientista mantém com a *racionalização* que o agente elabora para sua conduta. E acaba entrando em cena a problemática do poder: um saber se diz capaz de *entender* o que o “objeto” tem de entendimento de si mesmo e até de retificar seus “equivocos interpretativos” ou pôr fim a suas “ilusões causais”. Sendo esse o caso, compreender também envolve ter poder sobre o que é “objeto” de compreensão. E isso acaba sendo uma interessante exemplificação de como o saber, mesmo em disciplinas que têm sua cientificidade questionada, se mostra capaz de gerar poder. Tentar explicar um fenômeno da vida social é, já de saída, se dar conta de que ele também, de certo modo, é uma “teoria” sobre si mesmo. Como os modos de viver e conviver se transformam ao longo do tempo “teorizando” sobre si mesmos, a compreensão do cientista pode também ser vista como uma “intervenção explicativa”. As instituições reproduzem funcionalidades que, bem ou mal, são pensadas pelos agentes direta ou indiretamente envolvidos e pelos cientistas. Quando está em questão compreender mecanismos da vida mental e associativa, a teorização reconstrutiva acaba por estabelecer uma relação de controle sobre as “teorias” espontâneas dos agentes.

Não há, por isso, como qualificar de observacional a linguagem que discorre sobre o que está *dado* como fato social. O que há sempre e inelutavelmente são diferentes tipos e níveis de interpretações/leituras, em função de estar o cientista diante de compreensões espontaneamente geradas às quais aplica reconstruções teóricas baseadas em recursos conceituais pretensamente portadores do poder de prover a explicação autêntica do que estuda. Registre-se ainda que o discurso que pretende explicar mecanismos da vida social ambiciona, no fundo, elucidar também a si mesmo como parte que é da vida social, o que lhe dá, em alguns casos, caráter de auto-referencialidade.

8. FATOS PRÉ-INTERPRETADOS E O DESAFIO DA OBJETIVIDADE EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Tudo isso mostra que exigir de determinadas teorias sociais que sejam verificáveis ou falsificáveis equivale a tentar obrigá-las a se limitar a desenvolver o jogo de linguagem calcado no primado da função referencial. Como muitas teorias sociais se vinculam a um modelo de discurso em que a teoria reconstrutiva elabora sentidos a partir daqueles que encontra dados no que toma como *dado*, a avaliação de sua cientificidade não deve ser confinada à satisfação de requisitos atrelados aos modelos verificacionista e falsificacionista. Discursos de primeira ordem são os que em primeira instância podem ser avaliados à luz dos estados de coisas sobre os quais discorrem. Saber se são ou não bem sucedidos em seu empreendimento explicativo é uma questão, entre outras, da capacidade de correspondência à realidade dos enunciados que os compõem. Discursos de segunda ordem são os que remetem a estados da realidade que despontam, eles mesmos, como discursos. Teorias de segunda ordem são as que forjam explicações para dar conta de outras “explicações” – são explicações reconstrutivas dedicadas a elucidar e/ou criticar as “explicações espontâneas” que se cristalizam no *Lebenswelt*.

Mas o fato de a teoria organizada como discurso do discurso, explicação da explicação, tornar de difícil aplicação os procedimentos metodológicos calcados no primado do uso referencial da linguagem não a desobriga de passar por algum tipo de crivo capaz de aferir sua proficuidade explicativa. A natureza metadiscursiva de muitas edificações explicativas das teorias sociais não torna dispensável a preocupação com a elaboração de uma metodologia especial que se mostre capaz de lidar com a problemática da empiricidade e da justificação epistêmica.

O fato dos objetos investigados se darem a conhecer como “teorizações”, que são submetidas a teorizações reconstrutivas, torna ainda mais imperiosa a discussão do fundamento empírico das explicações sociais propostas como científicas e do poder que a ciência passa a ter sobre o senso comum. A cientificidade, ou melhor, a capacidade epistêmica das teorias sociais justificarem os resultados explicativos que apresentam, dependerá da proposição de uma metodologia que saiba lidar com

hierarquias discursivo-explicativas que não descambem para formulações grandiloqüentes, porém vazias. Tal metodologia ainda está, em boa parte, para ser criada. Talvez essa seja a razão pela qual estão as ciências sociais até hoje mergulhadas numa endêmica crise de identidade epistemológica. É claro que ao naturalismo se pode reagir com a visão de que se está diante do desafio de elaborar uma metodologia capaz de dar conta de fatos pré-interpretados ou defender um construtivismo exacerbado à luz do qual qualquer tentativa de fazer ciência séria nunca vai conseguir ir além da retórica e da propaganda:

as ciências sociais não precisam se preocupar em ser boa ciência de acordo com os padrões da ciência natural simplesmente porque não há método científico universal e por que a boa ciência é apenas uma questão de convenção – uma questão do que persuade ou do que as pessoas poderosas da comunidade científica aceitam (Kincaid, 1998).

Este trabalho se esforçou no sentido de mostrar que o fato de se reconhecer a existência de significatividade intrínseca em alguns dos mais importantes fenômenos da vida associativa não respalda posturas que apregoam que as teorias sociais não precisam se submeter a exigentes requisitos de avaliação da qualidade metodológica das explicações que propõem. Singularidades precisam ser levadas em conta para que se possa efetivamente compreendê-las e não para autorizar construções teóricas que tentam se colocar à margem de qualquer padrão de justificação epistêmica. O grande desafio é como dar cientificidade a um tipo de estudo cujos “objetos” já despontam como interpretados. E, a despeito das contribuições dos grandes mestres das ciências sociais e da Filosofia, esse é um problema que ainda aguarda por soluções metodológicas inventivas que possam levar a resultados substantivos universalmente aferíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALSTON, P. *Filosofia da Linguagem*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.
- BENTON, T. Naturalism in Social Science. In: CRAIG, E. (org.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (CD Rom). Versão 1.0, 1998.
- BONJOUR, L. *The Structure of Empirical Knowledge*. Cambridge: Harvard University Press, 1985.
- BOYD, R. The Current Status of Scientific Realism. In: LEPLIN, J. (org.). *Scientific Realism*. Berkeley: University of California Press, 1984. p. 41-82.
- BRODBECK, M. Meaning and Action. In: NIDDITCH, P. (org.). *The Philosophy of Social Science*. Oxford: Oxford University Press, 1977. p. 97-120.
- BROWN, R. *Explanation in Social Sciences*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1963.
- _____. *A Poetic for Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- BUNGE, M. *Teoria e Realidade*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974.

- CARNAP, R. Logical Foundations of the Unity of Science. In: NEURATH, O. CARNAP, R. & MORRIS, C. (orgs.) *Foundations of the Unity of Science*. V. I. Chicago: The University of Chicago Press, 1969. p. 42-62.
- COLLETTI, L. Marxism: Science or Revolution? In: BLACKBURN, R. (org.). *Ideology and Social Sciences*. Glasgow: Fontana/Collins, 1975. p. 369-377.
- DILTHEY, W. *Pattern and Meaning in History. Thoughts on History and Society*. Nova Iorque: Harper & Brothers, 1962.
- DOUGLAS, J. *American Social Order*. Nova Iorque: The Free Press, 1971.
- DURKHEIM, E. *Les Règles de la Méthode Sociologique*. Paris: Presses Universitaires de France, 1949.
- _____. *Le Suicide*. Paris: Presses Universitaires de France, 1967.
- _____. Antonio Labriola, Ensaio sobre a Concepção Materialista de História. In: DURKEIM, E. *A Ciência Social e a Acção*. Lisboa: Livraria Bertrand, 1975. p. 217-224.
- FREGE, G. *Philosophical Writings*. Oxford: Basil Blackwell, 1952.
- FEYERABEND, P. Science without Experience. In: MORICK, H. (org.). *Challenges to Empiricism*. Londres: Methuen, 1980. p. 160-164.
- GARFINKEL, H. *Studies in Ethnomethodology*. Nova Jérsei: Prentice-Hall, 1967.
- GORDON, S. *The History and Philosophy of Social Science*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1991.
- HABERMAS, J. *Agire Comunicativo e Logica delle Scienze Sociali*. Bolonha: Società Editrice Il Mulino, 1980.
- HANSON, A. *Meaning in Culture*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1975.
- HARRISON, B. *An Introduction to the Philosophy of Language*. Londres: The Macmillan Press, 1979.
- HAYEK, F. A. *The Counter-revolution of Science. Studies on the Abuse of Reason*. Indianapolis: Liberty Press, 1979.
- HESSE, M. Theory and Value in the Social Sciences. In: HOOKWAY, C. & PETTIT, P. (orgs.). *Action and Interpretation. Studies in the Philosophy of the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. p. 1-16.
- _____. *Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science*. Bloomington: Indiana University Press, 1980.
- KEAT, R. Scientific Realism and Social Science. In: CRAIG, E. (org.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (CD Rom). Versão 1.0, 1998.
- KINCAID, H. *Philosophical Foundations of the Social Sciences: Analyzing Controversies in Social Research*. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.
- _____. Positivism in the Social Sciences. In: CRAIG E. (org.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (CD Rom). Versão 1.0, 1998.
- LEPLIN, J. Introduction. In: LEPLIN, J. (org.). *Scientific Realism*. Berkeley: University of California Press, 1984. p. 1-7.
- MACINTYRE, A. The Idea of a Social Science. In: RYAN, A (org.). *The Philosophy of Social Explanation*. Oxford: Oxford University Press, 1978. p. 15-32.
- MACKINNON, E. *The Problem of Scientific Realism*. Nova Iorque: Appleton-Century-Crofts, 1972.
- MERTON, R. *Teoria e Struttura Sociale*. Bolonha: Il Mulino, 1971.
- MILL, J. S. *A System of Logic*. Londres: Longmans Green and Co, 1949.
- NEURATH, O. *Empiricism and Sociology*. Boston: D. Reidel Publishing Co, 1973.
- NISBET, R. La Sociologia como Forma d' Arte. In: STEIN, M. & VIDICH, A et alii. *Sociologia alla Prova*. Roma: Armando Editore, 1966. p. 17-56.

- OLIVA, A. *Epistemologia: A Cientificidade em Questão*. Campinas: Editora Papyrus, 1990.
- _____. *Ciência e Ideologia*. Porto Alegre: Edipucrs, 1997.
- _____. *Liberdade e Conhecimento. Individualismo X Coletivismo*. 2ª. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 1999.
- _____. O Reduccionismo Fisicalista como Ontologia do Ser Social. In: ALCOFORADO, P. (org.). *Lógica, Computação e Epistemologia*. Niterói: Eduff, 1991. p. 158-196.
- OUTHWAITE, W. *Understanding Social Life. The Method Called Verstehen*. Londres: George Allen and Unwin, 1975.
- POINCARÉ, H. *Science et Méthode*. Paris: Ernest Flammarion Éditeur, 1912.
- POPPER, K. *The Open Society and its Enemies*. Nova Jersey: Princenton University Press, 1971.
- _____. *The Poverty of Historicism*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1976.
- _____. The Logic of the Social Sciences. In: ADORNO, T. ALBERT, H. DAHRENDORF, R. HABERMAS, J. PILOT, H. POPPER, K. *The Positivist Dispute in German Sociology*. Londres: Heinemann, 1977. p. 87-104.
- _____. *Realism and the Aim of Science*. Londres: Hutchinson, 1983.
- _____. *Objective Knowledge. An Evolutionary Approach*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- _____. *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1989.
- PUTNAM, H. What is Realism? In: LEPLIN, J. (org.). *Scientific Realism*. Berkeley: University of California Press, 1984. p. 140-153.
- RICKERT, H. *Il Fondamento delle Scienze della Cultura*. Ravenna: Longo Editore, 1979.
- RYLE, G. *The Concept of Mind*. Londres: Penguin Books, 1966.
- SCHUTZ, A. *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press, 1967.
- SEARLE, J. *Mente, Linguagem e Sociedade*. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
- SOROKIN, P. *Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences*. Chicago: Henry Regnery Co, 1956.
- SPINOZA, B. *Tratado Político*. São Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores), 1979.
- THOMAS, D. *Naturalism and Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- TIRYAKIAN, E. *Sociologismo y Existencialismo*. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1969.
- VAN FRASSE, Bas C. *The Scientific Image*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- VICO, G. *La Science Nouvelle*. Paris: La Renaissance du Livre, 1952.
- VON WRIGHT, G. *Explanation and Understanding*. Nova Iorque: Cornell University Press, 1977.
- WEBER, M. *Economia y Sociedad*. México, Fondo de Cultura Economica, 1979.
- WHITEHEAD, N. *Science and the Modern World*. Nova Iorque: New American Library, 1959.
- WINDELBAND, W. Geschichte und Naturwissenschaft. In: Gadamer, H. (org.) *Philosophisches Lesebuch 3*. Frankfurt: Fischer Verlag, 1970.
- WITTGENSTEIN, L. *Philosophical Investigations*. Trad. de G. E. M. Anscombe. Nova Iorque: The Macmillan Company, 1968.